

LIMFA TUGUNLARI, QON VA LIMFA TOMIRLARI YIRINGLI YALLIG'LANISH KASALLIKLARI: LIMFADENIT, LIMFANGIT, TROMBOFLEBIT

Zayliyeva Farangiz Husan qizi

Toshbotirova Zuhra To'liqin qizi

Abduraxmonova Farzona Muhibillo qizi

Shirinboyeva Jasmina Atxam qizi

Students of Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940594>

Annotatsiya. Kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar asosan to'qimalar va to'qimalararo bo'shliqlarning limfa tomirlari bo'ylab tarqaladi. Shuning uchun har qanday yallig'lanish jarayonida limfa tomirlari («lymphangitis») va tugunlarida («lymphadenitis») turli darajada kechuvchi yallig'lanish bilan bog'liq o'zgarishlar kuzatiladi

Kalit so'zlar. Limfa tugunlari, qon va limfa tomirlari yiringli yallig'lanish kasalliklari: limfadenit, limfangit, tromboflebit

Kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar asosan to'qimalar va to'qimalararo bo'shliqlarning limfa tomirlari bo'ylab tarqaladi. Shuning uchun har qanday yallig'lanish jarayonida limfa tomirlari («lymphangitis») va tugunlarida («lymphadenitis») turli darajada kechuvchi yallig'lanish bilan bog'liq o'zgarishlar kuzatiladi

Limfa tomirlarining yallig'lanishiga stafilokokklar, kamdan-kam hollarda boshqa mikroblar sabab bo'ladi. Mikroblar va ularning toksinlari limfa tomirlarining o'tkir yallig'lanishi avj oladi. Limfangit kamdan-kam hollarda birlamchi bo'ladi. Ko'pincha oqma yaralar yoki mahalliy yiringli jarayon paydo bo'lishi natijasida ikkilamchi xususiyatga ega bo'ladi

Quyidagi kasalliklar asorati bo'lishi mumkin: Quyidagi kasalliklar asorati bo'lishi mumkin:

Furunkulyoz

Karbunkul

Absess

Flegmona

Panaritsiy

Yiringli jarohatlar

LIMFANGIT

Patologik-anatomik manzara. To'qimalar shishi, mayda limfa tomirlari atrofida tarqaluvchi infiltrat avj oladi. Birmuncha yirik tomirlarda to'qimalar infiltratsiyasi avj oladi, bunda to'qimalar mikroabsesslashga uchraydi va tromb paydo bo'ladi. Yon-atrofdagi to'qimalarda ikkilamchi paralimfangit manzarasi kuzatiladi, shuningdek, shish belgilari va to'qimalarning yiringli imbibitsiyasi bilan ajralib turadi. Kasallik surunkali kechganda ko'pincha limfa oqishining buzilishi bilandavom etuvchi to'qima fibrozi rivojlanadi; limfa oqishining buzilishi jarayon kuchaygan sari beso'naqaylik fil oyog'i kasalligini keltirib chiqarishi mumkin («elephantiasis»)

Tasnifi.

Yuzaki

Chuqur

Seroz

Yiringli

Klinikasi

Teri qizarishi, qichishi, achishish
Isitma
Limfa tomir yo'llarida qizil yo'llar
Og'riq
Lohaslik
Shish kattalashishi

Differensial diagnozi. Limfangitni o'tkir yoki ko'chib yuruvchi limfadenitdan, to'qima flegmonasidan, saramasdan, anaerob infeksiyadan va qorasondan farqlash lozim.

Davosi. Yuqoriga ko'tarib qo'yilgan qo'l yoki oyoqni osoyishta tutish zarur. Kasal qo'l yoki oyoq qimirlamaydigan qilib qo'yiladi. Isituvchi kompresslar va boshqa fizioterapevtik tadbirlar qo'llaniladi. Antibiotiklar va sulfanilamidlar ham yaxshi naf beradi. Yallig'lanishning dastlabki o'chog'ini (oqma yara, flegmona, abscess) bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Yiring paydo bo'lgan hollarda o'choq yorilib, yaralar drenaj qilinishi zarur. Kasallikning surunkali bosqichida kam dozalarda rentgen nurlari bilan nurlantirish va balneologik davo qilish qo'llaniladi.

LIMFADENIT

Etiologiyasi va patogenezini.

Kasallikni qo'zg'atuvchilar yiringlatuvchi mikroblardir. Limfadenit odatda, takroran rivojlanadi. Infeksiya ko'pincha dastlab yaqindagi limfa tugunlarigacha bo'lgan limfatomirlariga o'tadi, undan so'ng esa yirikroq limfa tugunlariga tushadi. Infeksiyaning gematogen yo'l bilan tarqalishi juda kam uchraydi, ba'zan infeksiyaning kontakt orqali ham tarqalishi kuzatiladi

Patologik-anatomik manzarasi.

Yallig'lanishning zardobli, yiringli va tiklanuvchi formalari (fazalari) tafovut qilinadi. Jarayon atrofdagi to'qimalarga tarqalganda periadenit rivojlanib boradi Zard obli yallig'lanish fazasida shish va limfa tuguni gepermiyasi kuzatiladi. Keyinchalik fibrinoz eksudat paydo bo'ladi va yiringli shish kattalashadi. Ba'zan limfa tugunlari kapsulasini va yaqin atrofdagi to'qimalarni o'rab olgan abscesslar paydo bo'ladi. Yiringli joylar yorilgan hollarda uzoq vaqtgacha bitmaydigan oqma yaralar yuzaga keladi. O'tkir limfaplaziyasi va fibroz induratsiyasi vujudga kelishi kuzatiladi

Tasnifi

Patogen turiga qarab:

Spetsifik

Nospetsifik

Kechish tabiatiga ko'ra:

O'tkir-kataral, giperplastik, yiringli

Surunkali

Bundan tashqari:

Nekrotik

Fibrinoz

Gemorragik(o'lat va kuydurgi) shakllari ham tafovut qilinadi.

Klinikasi

Mahalliy og'riq

Shish

Tugunlar

Konglomeratlar

Yiringlash

Ahvol og'irlashishi

Differensial diagnozi.

O'tkir nospesifik limfadenitni abscess yoki flegmonadan, ter bezlari yallig'lanishidan, shuningdek, limfogra-nulematoz, sil, xavfli o'sma va ba'zi bir yuqumli kasalliklar (qizilcha, o'lat, difteriya- bo'g'ma)da kuzatiladigan limfa tugunlarining kattalashishidan farqlash lozim. Davosi. Yallig'anishning birlamchi o'chog'ini bartaraf qilishga harakat qilinadi. Limfadenitning infiltratli bosqichida bemorga tinch yotish, issiq muolajalar, spirtli kompresslar, antibiotiklarva sulfanilamidlar buyuriladi. Antibiotik-novokainli blokadalar naf beradi. Yiringlaganda uni yorib, drenaj qilinadi

References:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. [↑](#) Oripov O.. *Umumiy xirurgiya 389-bet*. Yangi asr avlodi 2008.

INNOVATIVE
ACADEMY